

ד"ר אביגיל קרא־פרידמאן, ראש החוג לאחיות במרכז האקדמי לב, מכהנת כחברת נטוורק של האחיות המומחיות בארגון האחיות העולמי, חברת הוועד המנהל של ארגון המיילדות בישראל, ומשפיעה רבות על בריאותן של הנשים בישראל ובעולם כולו

אחותי את

הבית

ד"ר אביגיל קרא־פרידמאן (46) גדלה בניו ג'רזי שבארה"ב, כבכורה לשני אחים בבית אורתודוקסי חם שהיה ספוג ברוח ציונית. אביה עבד כמהנדס מחשבים ותוכנה, ואימה ז"ל עבדה כעוזרת לעורך דין. "גדלתי בקהילה יהודית מיוחדת ומגובשת, שרבים מתוכה עלו לארץ במהלך השנים. עד היום אנחנו נפגשים בשמחות ובלוויות בארץ, ואין כמו חברי ילדות".

* ב־2024 אימצה האקדמיה ללשון עברית את הכינוי "אחיות" במקום "סיעוד" למקצוע האחיות.

צילום: מיכאל ארנוב, מרכז אקדמי לב

"להיות אחות ומיילדת באקדמיה זה אומר לפעול בהרבה דיסציפלינות במטרה להשפיע על הבריאות של המדינה והעולם". ד"ר אביגיל קרא־פרידמן

הזון האקדמי

היא פנתה ללימודי תואר ראשון באחיות באוניברסיטת פנסילבניה, במסגרתם השתתפה בחילופי סטודנטים בבית הספר לאחיות בהדסה ובאוניברסיטה העברית. "בשנה הזו התאהבתי בישראל והתאהבתי במיילדות. החלטתי שאני רוצה להיות מיילדת". היא המשיכה ללימודי תואר שני במיילדות ומומחיות בבריאות האישה באוניברסיטת קולומביה, וב־2005 עלתה לישראל עם בן זוגה, דב. "הייתי צריכה להתכונן למבחן הממשלתי של מדינת ישראל באחיות ובמיילדות. זה היה תהליך אינטנסיבי, אבל תוך שנה כבר קיבלתי רישיון למיילדות והתחלתי לעבוד בחדר הלידה של הדסה עין כרם. כך במשך שמונה שנים". בהמשך עבדה במרפאות בקהילה, ולפני כעשור החלה ללמד בבית הספר לאחיות של האוניברסיטה העברית בהדסה ואף התמנתה כרכזת תחום בריאות האישה. במקביל, בשנות הקורונה למדה באופן מקוון לדוקטורט באוניברסיטת דוקיין שבפיטסבורג.

עשייה מסביב לשעון

קרא־פרידמאן עומדת בראש החוג לאחיות במרכז האקדמי לב. בחוג ישנן שמונה תוכניות ייחודיות לאוכלוסייה הדתית והחרדית המכשירות כ־1200 סטודנטים שמשתלבים במערכת הבריאות בישראל. בנוסף, היא חברת נטוורק של האחיות המומחיות בארגון האחיות העולמי, וחברת הוועד המנהל של ארגון המיילדות בישראל. ואם כל זה לא מספיק, היא גם משמשת כמנטורית לעולים חדשים בלימודי אחיות בשיתוף עם "נפש בנפש" - מסייעת לעולים לעבור את ההכשרה ואת המבחן הממשלתי, ולאחר מכן למצוא עבודה. "להיות אחות ומיילדת באקדמיה זה אומר לפעול בהרבה דיסציפלינות: אחיות, מיילדות, חינוך, כלכלה, פוליטיקה, ניהול ומנהיגות, במטרה להשפיע על הבריאות של המדינה והעולם".

אחיות מומחיות

בעשור האחרון היא פועלת להרחבת סמכויותיהן של האחיות המומחיות בישראל ובעולם. "אחות מומחית היא

אחות בעלת הכשרה קלינית מתקדמת והכשרה מקצועית מעמיקה. לאחיות מומחיות תחומי אחריות דומים לאלה של רופאים: הן מבצעות בדיקות גופניות, מאבחנות ומטפלות במחלות ובמצבים בריאותיים שונים וכן רושמות תרופות. המשמעות היא שבאפשרותן להעניק שירות ייחודי, הוליסטי ומבוסס ראיות למצבים רפואיים בתוך בית החולים ובקהילה. אני גאה לומר שבמרכז האקדמי לב יש לנו שתי תוכניות ייחודיות לתואר שני לאחיות מומחיות בתחומי הגריאטריה והטיפול התומך".

חופש פריון

עבודת הדוקטורט שלה עסקה בחופש הפריון של נשים בישראל, ובחנה כיצד נגישות למערכות בריאות אוניברסליות משפיעה על חייה של האישה בהיבט משפחתי, אישי, מקצועי, בריאותי, פיזי ונפשי. "קיבלתי אישור לדוקטורט שבועיים לאחר שהתקבלה בארה"ב החלטת בג"ץ בנוגע לאיסור ביצוע הפלות במדינות מסוימות. העבודה שלי הגיעה בדיוק בזמן משום שהמסר שלה היה שכאשר לנשים יש יכולת בחירה בנוגע למיניות ולפריון, הבריאות שלהן טובה יותר ויש להן יותר אפשרויות בחיים. למדינות אחרות יש מה ללמוד מהמודל הישראלי".

החצי השני

בן זוגה, דב, יועץ בענייני טכנולוגיה מתקדמת בתחום החינוך, עובד מהבית עוד לפני תקופת הקורונה. "לאורך הקריירה שלי דב תמך בי והיה שותף בהתקדמות המקצועית והאקדמית. זה עוזר שהוא מבשל היטב ועורך קניות. לא יכולתי להגיע לאן שהגעתי בלעדי".

ילדים זה שמחה

לבני הזוג שישה ילדים בני שמונה עד 19. "החלטנו ללדת את הילדים שלנו בישראל, כך שעלינו לארץ בשבוע ה-28 להיריון הראשון שלי. הילדים גדלו במודעות לנושאים של היריון ולידה, ומגיל צעיר מאוד מדברים עליהם בפתיחות".

משפחה וקריירה

"אחרי חופשת הלידה הרביעית שלי, היה לנו קשה כמשפחה להתמודד עם

מסר לצעירות

"כל אחות שעובדת ליד מיטת החולה יכולה להשפיע על הבריאות שלו, אבל אני חושבת שכולן צריכות לראות גם את האופק ולחשוב איך אפשר להתקדם, ללמוד לתארים מתקדמים ולהשפיע דרך עשייה קלינית מתקדמת ומחקר. היו אחיות טובות, תפעלו באמפתיה ובראייה הוליסטית. תאמינו ביכולת שלכן להשפיע לא רק ברמה האינדיווידואלית אלא ברמה של הקהילה, המדינה והעולם. חפשו ותמצאו איזה טוב אפשר להכניס ולהוסיף לעולם".

עוד
חמש
בקטנה:

שיר ישראלי אהוב

"סיבת הסיבות' של ישי ריבו, כי כל מה שיש לי בא ממנו. הקב"ה שלח לי את ההזדמנויות ואת האנשים הנכונים בדרך".

השריטה שלי

"אני סוויפטית – חולה על הזמרת טיילור סוויפט ואוהבת לנגן את השירים שלה ביוקלילי שלי".

ספר על המדק

"האדם מחפש משמעות' של ויקטור פרנקל. זה המסע שכולנו עוברים".

ספציאליטה במטבח

"דוב מבשל בדרך כלל, אבל אני אופה חלות וקינוחים. אני מעטרת את הקאפקייקס לפי נושאים; בסוכות, למשל, עיטורי ארבעת המינים, בחנוכה חנוכיה וכן הלאה".

עבודת הבית המאתגרת

"אני לא אוהבת לקפל כביסה. ב"ה בן ה-16 שלי, שנמצא כל השבוע בפנימייה, מקפל בשמחה את כל הכביסה של הבית בימי שישי".

איור: שאטרסטוק

משמעות בעשייה

"גם בעבודתי בארגון המיילדות והעשייה הבינ-לאומית אני פועלת למען נשים. כשאני יושבת בקבוצות עבודה כמומחית בריאות האישה וכותבת ניירות עמדה על יישום מודלים לטיפול רציף על ידי מיילדות בעולם, אני פועלת למען מטרות שיקדמו ויפתחו את המקצוע וינגישו לנשים טיפול איכותי ובטיחותי. כל זה בתמיכתו של המרכז האקדמי לב שמאפשר לי חופש פעולה בעולם הרחב מחוץ לקמפוס".

אחים לאחיות

קרא-פרידמאן מספרת שאמנם 90% מהאחיות בעולם הן נשים, אך במרכז האקדמי לב קיימת תוכנית ייחודית לגברים. "למרות המלחמה היה רישום מרשים של גברים השנה. הרבה מהסטודנטים שלנו היו במילואים ושלחו תמונות עם ספרי לימוד מעזה ומלבנון. מאז השבעה באוקטובר הייתה לי הזכות לסייע למילואימניקים ולנשותיהם במהלך לימודי אחיות ולעזור להם לגשת למבחן הרישוי".

שגרת המשמרות, הלילות והעבודה האינטנסיבית בחדר הלידה. קיבלתי בצער החלטה לעזוב את חדר הלידה ולעבור למרפאות בקהילה. בתוך הג'אגלינג של החיים היה חשוב לי לשמור על הווגיות ועל הבריאות הנפשית שלי ושל הילדים. עם זאת, אני אישה מאמינה וסמכתי על הקב"ה שיביא אותי להיכן שצריך. עבר הרבה זמן עד שנפתח שוב תקן בחדר לידה, אבל בסוף חזרתי לעבוד כמיילדת עד שהתחלתי את תפקידי כראש החוג לאחיות במרכז האקדמי לב".

להביא חיים

"אין בעולם מקצוע כמו מיילדת, וכשה בלב שלך, קשה לא להיות מיילדת. להיות לצד היולדת והמשפחה ברגעים הכי אינטימיים וקשים ולהעניק להם תמיכה, ומהצד השני לדעת לתת להם 'ספייס' כשצריך. המשמעות של העבודה היא להביא חיים חדשים לעולם במקצועיות, עם ידע וניסיון, התייחסות למחקר ופרספקטיבה מיוחדת מתוך אינטואיציה אישית ומקצועית".